

УДК 372.854
**БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА STEM ЖОБАЛАРЫН
ПАЙДАЛАНЫП ОҚУШЫЛАРДЫҢ ХИМИЯҒА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ**

ТҮРНИЯЗОВА ГҮЛБАНУ ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ

Ө. Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті, 2-курс
магистранты

КЕРИМБАЕВА КУЛЯШ ЗАУРБЕКОВНА

х.ғ.к., доцент Ө. Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
Шымкент қ., Қазақстан Республикасы

Аннотация: Мақалада бейорганикалық химияны оқытуда STEM технологияларын қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздері мен практикалық тиімділігі қарастырылған. STEM тәсілін қолдану арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, ғылыми-зерттеушілік және инженерлік ойлау қабілеттерін дамыту мүмкіндіктері айқындалған. Химия сабағында STEM жобаларын ұйымдастырудың құрылымдық кезеңдерін (мәселені анықтау, идея ұсыну, жобалау, модельдеу, тестілеу және жетілдіру) сипаттап, олардың білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамытудағы рөлін талдайды. Сонымен қатар, «Pasco» цифрлық зертханалық кешенін қолданудың артықшылықтары көрсетіліп, тәжірибелік оқытудың маңызы негізделген. Зерттеу нәтижелері STEM технологиялары оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, бейорганикалық химияны оқытудың сапасын едәуір жақсартатынын дәлелдейді.

Түйін сөздер: STEM-білім, бейорганикалық химия, жобалық оқыту, зерттеу дағдылары, цифрлық зертхана, мотивация, инновациялық әдіс.

Аннотация: В статье рассмотрены научно-методические основы и практическая эффективность применения STEM-технологий при обучении неорганической химии. Раскрываются возможности повышения интереса учащихся к предмету, развития исследовательских и инженерных способностей посредством STEM-подхода. Автор описывает основные этапы реализации STEM-проектов (постановка проблемы, выдвижение идей, проектирование, моделирование, тестирование и усовершенствование) и анализирует их роль в развитии творческого потенциала школьников. Особое внимание уделяется использованию цифрового лабораторного комплекса «Pasco» и его преимуществам для проведения практических и исследовательских работ. Результаты исследования показывают, что внедрение STEM-технологий способствует росту познавательной активности учащихся и повышает качество преподавания неорганической химии.

Ключевые слова: STEM-образование, неорганическая химия, проектное обучение, исследовательские навыки, цифровая лаборатория, мотивация, инновационные методы.

Abstract: The article examines the scientific and methodological foundations and practical effectiveness of using STEM technologies in teaching inorganic chemistry. It highlights the potential of the STEM approach to increase students' interest in chemistry, develop their research and engineering thinking skills, and enhance creativity. The author describes the main stages of implementing STEM projects (problem identification, idea generation, project design, modeling, testing, and improvement) and analyzes their role in fostering students' creative potential. Special attention is given to the use of the "Pasco" digital laboratory complex, emphasizing its advantages in supporting experimental and inquiry-based learning. The findings demonstrate that integrating STEM technologies into inorganic chemistry lessons significantly enhances students' cognitive engagement and improves the overall quality of science education.

Keywords: *STEM education, inorganic chemistry, project-based learning, research skills, digital laboratory, motivation, innovative approach.*

Кіріспе

Қазіргі таңда білім беру жүйесінде оқушылардың шығармашылық қабілетін, ғылыми ойлау дағдыларын және пәнге деген қызығушылығын арттыру маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Әсіресе, бейорганикалық химияны оқытуда абстракттілі ұғымдар мен күрделі химиялық процестерді түсіндіру қиындық тудырады. Осыған байланысты STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) технологияларын оқу процесіне енгізу тиімді әдіс ретінде қарастырылады. STEM тәсілі оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастырып, зерттеушілік және инженерлік ойлау қабілеттерін дамытады.

STEM-білім беру – бұл оқушылардың командалық және жобалық жұмысына, заманауи технологиялық жабдықтарды пайдалануға, бірнеше ғылымдар мен оқу пәндерін кіріктіре оқытуға, сондай-ақ шығармашылық пен инновациялық ойлауды дамытуға бағытталған кешенді педагогикалық тәсіл. STEM-технологиялары дәстүрлі оқытудан ерекшеленіп, оқушының белсенді танымдық әрекетін, практикалық дағдыларын және көпсалалы ойлауын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

STEM оқыту үдерісі алты өзара байланысты кезеңнен тұрады: сұрақ қою (мәселені анықтау), талқылау (идея генерациясы), жобалау (дизайн), құрылымдау (модель жасау), тестілеу (нәтижені тексеру) және дамыту (жобаны жетілдіру). Бұл кезеңдер жүйелі жобалық тәсілдің өзегін құрайды және оқушылардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастырудың тиімді механизмі болып табылады.

Бірнеше ғылымдардың интеграциясы шығармашылық пен инновацияның дамуына жағдай жасайды. Ғылым мен технологияны бір мезетте зерттеу және қолдану көптеген жаңа идеялар мен тәжірибелік шешімдерге негіз болатын инновациялық жобалардың пайда болуына ықпал етеді. Осы тұрғыдан алғанда, STEM-білім беру – цифрлы дәуірдің талаптарына сай ғылыми-әдістемелік негізде пайдалануға болатын заманауи оқыту платформасы.

Негізгі бөлім

Қазіргі тез өзгеретін әлем адамзаттың алдына жаңа әлеуметтік, экономикалық және технологиялық міндеттер қойып отыр. Әлемдік экономикалық дамудың басты қозғаушы күштері – жаппай цифрландыру, жаһандану, ғылыми-техникалық прогресс және бәсекеге қабілеттілік. Ғылыми-техникалық прогресс – ғылым мен техниканың үдемелі дамуы нәтижесінде техника мен технологияны жаңғырту, өндірісті тиімді ұйымдастыру және инновациялық шешімдерді енгізу үдерісі болып табылады.

Техника мен технология салаларындағы жаңалықтардың қоғам мен индустрияны түбегейлі өзгертуі өндірістік революция деп аталады [1]. Цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы білім мен ақпаратты жылдам алмасуға, таратуға және өндеуге мүмкіндік беріп, өндірістік революциялардың ауысу қарқынын үдетті.

STEM-білім беру қазіргі таңда орта мектептің барлық оқу кезеңдерінде тиімді қолдануға болатын әмбебап әдіс ретінде танылады. Әсіресе жоғары сыныптарда STEM-тәсіл бейіндік оқытумен ұштасып, пәндік білімнен өмірлік және кәсіби міндеттерді шешуге бағытталған жобалық оқыту моделіне көшуді қамтамасыз етеді. Мұндай жобалық оқыту барысында оқушылар жеке немесе топтық зерттеу жобаларын әзірлеп, оларды қорғау арқылы ғылыми ізденіс тәжірибесін жинақтайды.

Оқыту үдерісі мектеп – қосымша білім беру ұйымдары – техникалық және кәсіптік білім беру (ТЖКБ) – жоғары оқу орны – өндіріс арасындағы өзара желілік байланыс түрінде ұйымдастырылады. Өндіріс базасында нақты өндірістік міндеттерді шешу кезінде дуальды оқыту элементтерін енгізу кәсіби бағдар беру жұмыстарының тиімділігін арттырады.

Қазіргі индустриялық даму кезеңі – Индустрия 4.0 – білім беру жүйесіне жаңа міндеттер жүктейді. Қоғамның 4.0 әлеуметтік моделі білім беру парадигмасының өнеркәсіптік парадигмамен сәйкестігін талап етеді. Сарапшылардың пікірінше, қоғам 4.0 дәуірінің

мамандары жоғары ғылыми, цифрлық және инженерлік-технологиялық дайындыққа ие болуы тиіс [5].

2001 жылы АҚШ-та STEM-тәсіл негізінде басталған білім беру жүйесін трансформациялау тәжірибесі кейін дамыған елдердің көпшілігінде білім беру жүйесіне енгізіле бастады [2,3]. STEM технологиясына негізделген орта білім беру мазмұнын қайта құрылымдау мәселелері қазіргі педагогикалық-әдістемелік зерттеулерде белсенді қарастырылып келеді [5].

С. Пейперттің LOGO ортасы бойынша еңбектері STEM-білім берудің теориялық базасында ерекше орын алады. Ол оқушылардың өзіндік танымдық іс-әрекетін қалыптастыру және инженерлік-технологиялық ойлауды дамыту контекстінде алгоритмдеу мен бағдарламалауды тиімді оқыту құралдарын ұсынған.

Дегенмен, зерттеулерді талдау нәтижесінде STEM-білім берудің кейбір маңызды аспектілерінің толық ғылыми негізделмегені анықталды. Атап айтқанда:

STEM-тұжырымдамасы тұрғысынан білім беру жүйесін трансформациялаудың психологиялық-педагогикалық негіздері жеткілікті деңгейде зерттелмеген;

STEM талаптарына сәйкес оқыту теориясы мен білім беру мазмұнын жаңғыртудың жүйелі моделі қалыптаспаған;

STEM технологиясының дидактикалық мәні мен ғылыми негізделген тұжырымдамасы толық айқындалмаған.

Қазіргі практикаға бағытталған ғылыми-педагогикалық зерттеулер тұлғалық-әрекеттік және құзыреттілік тәсілдемелерге сүйенетіні белгілі. Дегенмен орта білім мазмұнын талдау нәтижесінде STEM-білім беру бұрын енгізілген әдіснамалық парадигмалардан мына ерекшеліктерімен айқындалады:

- пәндік білімді қолданбалы және практикалық жобалармен ұштастыру;
- инженерлік және технологиялық бағыттағы ойлауды дамыту;
- функционалдық сауаттылықты арттыру;
- кіріктірілген оқыту мазмұнын қалыптастыру.

Қазақстан Республикасының Ұлттық білім академиясы 2022 жылы жариялаған әдістемелік ұсынымдарда функционалдық сауаттылық пен кіріктірілген оқытудың мәні STEM тәсілімен сабақтас екені атап өтілді. Бұл құжаттарда білім беру мазмұнын жаңарту тұлғаның дербестігі мен ой мәдениетін дамытуға бағытталуы тиіс екені көрсетілген.

Сондықтан қазіргі білім беру жүйесі инженерлік-технологиялық ойлауы дамыған, заманауи еңбек нарығы талаптарына бейімделген тұлғаны қалыптастыруға бағытталуы тиіс [6,7]. STEM-білім беру осы мақсатқа жетудің тиімді жолдарының бірі ретінде қарастырылады.

Әдістер мен талқылаулар

STEM сабақ беру әдісін өзге пән немесе ғылым салаларымен біріктіре отырып оқыту үлкен нәтижеге жеткізеді. STEM оқыту әдісі негізінде білім алушылар төмендегілерді меңгереді: Мотивациялық әсер қалыптасады. Теорияға қызығушылығы арта түседі, оның маңызын түсінеді. Сабаққа қызығушылығы артады. Жобалық зерттеушілік жұмыстарды жоспарлай алады. Жаңа өнертабыстар, құрылғылар жасай алады. Қабілетті және дарынды оқушы ретінде анықталады Бәсекеге қабілеттілігі артады. Сыни тұрғыдан ойлауды жүзеге асыра алады STEM бағдарламасы техникасын қолдану арқылы оқушыларды ең алдымен зерттеу тақырыбы аясында құнды ақпарат алу, идея құрастыру, алған ақпарат пен идея негізінде өзіндік жоба дайындауына ықпал ету. Оның математикалық өлшемдері мен есептерін сәйкестендіру, техникалық сипаттамасын дайындау соңында түпкі өнім нәтижесін алу [8]. Осы жолда оқушыға басты талап - цифрлық техникалармен, компьютермен жұмыстанып, құрастыру және үлгілеу, жаңа ой мен зерттеу нәтижесін біріктіре отырып жаңа өнімдер алуға қол жеткізеді. Сабақтағы тұлғалық даму міндеттері: - Алынған ақпарат негізінде жобаның идеясын даярлау, оған өлшем беру, осы бағытта таңдап алынған жобаның сұлбасын дайындау және қажетті есептерін жүргізіп, құрастырылым жұмысын аяқтау. Дайын болған жоба өнімін талдау және таныстыру. - Жобалау шығармашылық туралы ақпараттық танымын

арттыру, интеллектуалдық қабілетін дамыту, сөйлеу шеберлігін мен белсенділігі деңгейін көтеру. - Жобалау барысында түрлі ақпараттық құралдар және көздермен жұмыстану. - Техникалық бағытта түрлі жобалар үлгілерін дайындау және үлгілеу - Авторлық және өнертапқыштық бағыттағы жұмыстануды жолға қою Жоба бойынша күтілетін нәтиже - Алынған ақпарат негізінде жобаның идеясын даярлап, оған өлшем береді, осы бағытта таңдап алынған жобаның сұлбасын дайындап және қажетті есептерін жүргізіп, құрастырылым жұмысын аяқтайды. Дайын болған жоба өнімін таныстырады. - Жобалау шығармашылық туралы ақпараттық танымын арттырумен қатар, интеллектуалдық қабілетін дамытып, сөйлеу шеберлігін мен белсенділігі деңгейін көтереді. - Жобалау барысында түрлі ақпараттық құралдар және көздермен жұмыстанады. - Техникалық бағытта түрлі жобалар үлгілерін дайындап және үлгілейді - Авторлық және өнертапқыштық бағыттағы жұмыстар жүйелі жолға қойылады. Мектеп бағдарламасы бойынша баламалы қуат көздерін зерттеу, іздестіру және жүзеге асыру аса қажетті әрі маңызды бағыттардың бірі. STEM технологиясын енгізудің шарттарым бар Дарынды балаларды анықтау, қолдау және қолдаудың кең жүйесін құру.. Жоғары сынып оқушыларына тұрғылықты жеріне қарамастан, бейінді оқыту бағдарламаларын меңгеруге мүмкіндік беретін сырттай, күндізгі-сырттай және қашықтықтан оқыту мектептерінде оқу мүмкіндігін беру Мысал ретінде орта білім беру мекемелері. Ресейдің бірқатар университеттері жанындағы физика-математика мектептері мен интернаттар қызметіндегі бар тәжірибені қарастырған орынды. Дарынды балалармен жұмыс экономикалық тұрғыдан орынды болуы керек. Жан басына шаққандағы қаржыландыру нормативін тек білім беру мекемесінің ғана емес, мектеп оқушыларының ерекшеліктеріне сәйкес айқындаған жөн [9].

Оқушы жоғары нәтижелерге қол жеткізген мұғалім айтарлықтай ынталандыру төлемдерін алуы керек. Отандық мұғалімдерді қолдаудың моральдық және материалдық ынталандыру жүйесін енгізу қажеттілігі туындап отыр.

STEM технологиясының мәні мен маңызы. STEM-білім – ғылым, техника, инженерия және математика пәндерін кіріктіре оқытудың инновациялық моделі. Бұл бағыт оқушылардың пәндер арасындағы байланыстарды түсініп, өз бетінше жобалық жұмыстарды орындауға мүмкіндік береді. Химия пәні STEM тәсіліне өте бейім, себебі ол ғылыми тәжірибелерді, зерттеу дағдыларын және нақты өмірмен байланысты талап етеді.

STEM жобаларының көмегімен оқушылар:

- теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануға үйренеді;
- эксперимент жүргізу, талдау, қорытынды жасау қабілеттерін дамытады;
- топтық және зертханалық жұмыста жауапкершілік пен коммуникацияны меңгереді;
- химия ғылымының өмірдегі қолданбалы маңызын сезінеді.

Бейорганикалық химия курсының мазмұны әр түрлі элементтердің қасиеттері мен реакцияларын қамтиды. Осы тақырыптар аясында STEM жобаларын ұйымдастыру оқушылардың танымдық белсенділігін арттырады.

1-кесте Бейорганикалық химияны оқытуда STEM жобаларын қолдану жолдары

STEM тақырыбы	жобасының қаттылығын	Мақсаты	Практикалық нәтижесі
«Судың анықтау»	қаттылығын	Химиялық талдау әдістерін меңгеру	Табиғи су көздерінің сапасын салыстыру, экологиялық қорытынды жасау
«Металдардың коррозиясын әдістері»	болдырмау	Металдардың қасиеттерін зерттеу	Тұрмыстағы металл заттарды қорғау тәсілдерін ұсыну

«Ас тұзының өндірісін модельдеу»	Тұздардың алыну реакцияларын үйрену	Зертханалық тәжірибе арқылы NaCl алу үлгісін жасау
«Күн энергиясын пайдаланатын су қыздырғыш модель»	Энергияның баламалы көздерін тану	Химия және физика пәндерін біріктіріп, экологиялық жоба құрастыру

Осы жобалар барысында оқушылар ғылыми зерттеу кезеңдерін (мәселені анықтау, гипотеза ұсыну, эксперимент жүргізу, талдау және нәтижені қорғау) толық орындайды. Мұндай әрекет олардың зерттеушілік құзыреттілігін және пәнге қызығушылығын арттырады.

Қазіргі таңда STEM білім беру технологиясына негіздеп, "Pasco" зертхана кешендерін пайдаланудың әдістемелік нұсқауларын төменде қарастырамыз. Демонстрациялық жұмыстарды жүргізу үшін қолданылатын "Pasco" зертханалық кешен көмегімен физика, химия және биологиядан тәжірибелік жұмыстарды жүргізіп, алынған мәліметтерді өңдеуге болады. Биологиялық үдерістерге талдау жасауда Pasco цифрлық лабораториясының мүмкіндіктері орасан. Өйткені зерттеушілік жұмысқа бағытталған зертханалық тапсырмалардың негізін құрайтындар ақпарат пен компьютерлік аспаптар болып табылады. Датчиктерді, мәліметтерді талдау мен графиктермен бірге модельдер құру аспаптарын қолдану, симуляциялар және аспаптармен жұмыстардың барлығы ғылыми зерттеулерге көмек береді. Зертханалық тапсырмалар оқушылардың теориялық және практикалық дағдыларының, сонымен бірге күрделі ғылыми зерттеулерді орындауға көмектесетін ғылыми зерттеулер үдерісі мен аспаптарын басқару іскерлігін дамытады.

Мәліметтерді жинауға арналған электронды датчиктерді, демонстрацияларды және аспаптарды сабақ үдерісінде қолдану оқушыларға төмендегідей артықшылықтар береді:

- ◆ Тым жылдам немесе тым қысқа уақытта болатын құбылыстарды бақылау.
- ◆ Көп жылдар бойы қолданыла алатын жабдықтардың көмегімен өлшеулер жасау.
- ◆ Уақыты мен орны көрсетілген нақты мәліметтерді жинау.
- ◆ Аудиториядағы уақытты тиімді пайдалану үшін мәліметтерді жылдам жинау, оларды графикалық түрде жылдам демонстрациялау және мәліметтерді жылдам талдау.
- ◆ Жабдықтарды тәжірибе жүзінде қолдану мен шынайы өмірде қолданылатын құрылғыларға ұқсас жабдықтан алынған мәліметтерді талдау.

PASCO Scientific 50 жылдан астам уақыт бойы ғылыми зертханаларды оқытуға арналған жабдықты жобалаумен және өндірумен айналысады. Ассортиментте сандық сенсорлар, демонстрациялық және зертханалық жабдықтар жалпы, кәсіптік және қосымша білім беру шеңберінде зертханалық семинарлар мен STEM жобаларын ұйымдастыруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету кіреді. PASCO Digital Labs тәжірибеге бағытталған оқу және мансаптық бағдар беру үшін кең мүмкіндіктерді ұсынады (сурет 1).

Сурет 1. "Pasco" зертханалық кешенінің басты беті.

Суретте көрсетіліп тұрған басты беттен қажетті пәннің кабинетін таңдаймыз. Қазір біз биология кабинетін ашып көрсетеміз, яғни ол кабинетке кіргенде биология пәні бойынша сыныптарға сәйкес зертханалық жұмыс тақырыптарын таңдаймыз (сурет 2).

УФ-Спектрометр PASCO

Конструктор для проведения экспериментов по физиологии PASCO

Набор для сборки "Опорно-двигательная система человека" PASCO

Модель "Строение глаза человека"

Цифровой микроскоп

Модель "Рука человека"

Экоёмкость

Емкость для эксперимента «Метаболизм»

Ёмкость "Фотосинтез" PASCO

Набор "Экосистема"

Набор "Диффузия и Осмос"

Сурет 2. "Pasco" зертханалық кешеніндегі биология кабинетіне арналған демонстрациялық және лабораториялық жабдықтар

«Мен елестету арқылы туған көптеген пікірлерден гөрі бір тәжірибені жоғары қоямын», -деп М.В.Ломоносов айтқандай, біз осы сандық зертхананың мүмкіндіктерін химия сабақтарында қолданып көрдік. Зерттеу әдісі оқытудағы басты үдеріс болып табылады. Зерттеулермен айналысқан оқушылар сұрақтар құрып, олардың жауаптарының нұсқаларын ойластырады. Олар мәліметтерді жинап, оларды қалай көрсету керек екенін шешеді, мағлұмат алу үшін мәліметтерін біріктіреді, сонымен қатар алған білімдерінің дұрыстығын тексереді. Оқушылар өз міндеттерін анықтайды, сын тұрғысынан және логикалық ойлауды қолданады,

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

сондай-ақ альтернативті түсініктерді қарастырады. Осылайша, оқушылар ғылымды түсінуін ғылыми білімдері мен ой жүгірту және ойлау дағдыларын қиыстыра отырып белсенді дамытады.

Зертханалық тапсырмаларды орындау барысында оқушылар сын тұрғысынан ойлау (сауатты сұрақтарды құру, тәжірибелік стратегиялар жасау, бар қателерді табу мен тіркеу), үдерістегі біліктілік (жабдықтарды калибрлеу, мәліметтерді жинау), жобалар мен құрылымдарды білу (құрал-жабдықтарды жинақтау, қауіпсіздік шараларын сақтау, ерітінділерді араластыру) және аналитикалық ойлау (графиктер құру, модельдеу, статистика) сияқты дағдыларын дамытады.

STEM технологияларын бейорганикалық химияны оқытуда қолдану — заманауи білім беру үдерісінің инновациялық бағыты. Ол оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырып, химия пәніне деген тұрақты қызығушылығын арттырады. Химия сабағында STEM жобаларын жүйелі түрде енгізу болашақта шығармашыл, зерттеушілік қабілеті жоғары, өмірде алған білімін қолдана алатын тұлғаларды қалыптастыруға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. «Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді оқыту процесінде білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» әдістемелік ұсынымдар – Нұр-Сұлтан: Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА, 2022. – 280 б. 7.
2. Жаратылыстану-ғылыми бағыттағы пәндерді кіріктіріп оқыту бойынша «әдістемелік ұсынымдар Нұр-сұлтан: Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы. Алтынсарин, 2022. – 209 б. 8.
3. Ivanova S.V., Ivanov O.B., Prospects for the development of education in the conditions of the Fourth Industrial Revolution //Questions of the economics of education, 2019, pp.7-29.
4. Plakitin Yu.A., Plakitina L.S., Dyachenko K.I., From digitalization to "industry 4.0" and "society 5.0" - possibilities of adaptation of the coal industry of Russia, //Mining Industry, 2018, No. 5, pp.56-61.
5. Методические рекомендации по внедрению STEAM-технологий в образовательную практику; //nsportal.ru, муниципальный клуб «Учитель года» Саратовской области, 2019г
6. STEM білімді енгізу бойынша әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2017. – 160 б. 27.
7. "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы
8. Оқыту теориясы Сыни ойлау, пайымдау және шығармашылық. oytuteoriyasu_19_lecture.pdf (open.kz)
9. Е.А.Годунова. STEM-подход в образовании. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://goo.gl/FJF68X>